

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ

Мухаммадиев Бахтияр Сапарович

Старший преподаватель Джизакского Политехнического института

(тел: +998 93 302 11 32, e-mail: muhammadievbaxtiyr@gmail.com)

Аннотация: данная статья посвящена проблеме готовности студентов из Узбекистана (2+2) к обучению в российских технических вузах. Обосновывается идея внедрения в обучении студентов инновационных технологий, современных методов обучения при сохранении лучших педагогических традиций российской высшей школы.

Annotation: this article is devoted to the problem of readiness of students from Uzbekistan (2+2) to study in Russian technical universities. The idea of introducing innovative technologies and modern teaching methods in teaching students while preserving the best pedagogical traditions of the Russian higher school is substantiated.

Ключевые слова: адаптация, ориентационно-лингвистический компонент, обучающийся, профессионально-предметный компонент, информационно-обучающая система, информационно-коммуникационная технология (ИКТ), интегративное качество, технический вуз, образовательная среда, учебная деятельность.

Keywords: adaptation, orientation and linguistic component, student, professional and subject component, information and training system, information and communication technology (ICT), integrative quality, technical university, educational environment, educational activity.

Наиболее важным этапом обучения студентов является этап обучения на младших курсах (1-2 курсы в вузах Республики), когда происходит адаптация студентов к русскоязычной среде и специфики образования, закладывается фундамент для дальнейшего обучения (3-4 курсы)

и получения качественного образования в российских вузах.

Актуальной тенденцией развития современного образования является формирование транснациональных моделей, которые обеспечивают не только максимальную унификацию содержания и форм обучения, но и единое социокультурное пространства, а также необходимой является поддержка адаптации, ориентированная на конкретные проблемы и трудности, на содержание и особенности процесса обучения.

Адаптация студентов к обучению в российском вузе – это социально-психологический процесс активного и сознательного построения конструктивного взаимодействия личности и образовательной системы за счет самоизменения, закрепленного в личностном плане (накопление опыта взаимодействия), и, одновременно, за счет преобразования образовательной системы (использование накопленного опыта взаимодействия) [1].

Понятие «готовность студентов ближнего зарубежья инженерных специальностей к изучению технических дисциплин» характеризуется вариационными характеристиками развитости профессионального общения на неродном языке с использованием лингвистических средств естественнонаучных дисциплин и рассматривается в виде интегративной цели обучения на предвузовском этапе.

Структура «готовности» к изучению технических дисциплин как психолого-педагогического феномена и социального явления образуется взаимосвязью социально-адаптационного, ориентационно-лингвистического и профессионально-предметного компонентов, причем данные компоненты

варьируются по критерию продолжительности учебного процесса на младших курсах (1-2 курсы в вузах Республики).

Одним из базовых компонентов является электронные обучающие технологии, выступающие интегративным средством решения профессиональных задач посредством программно-методического, информационного и дидактического обеспечения.

Важным компонентом информационно-образовательной профессионально ориентированной среды в практике учебного процесса младших курсов является модульная информационно-обучающая система, включающая программную составляющую освоения предмета, которая позволяет обучаемую осуществлять как информационно-поисковую, так и информационно-справочную деятельность в полном объеме.

В силу того, что в настоящее время происходит создание информационно-образовательных сред вузов и размещение в них учебного контента, студентам на младших курсах помимо социокультурной, языковой и академической адаптации, стоит задача формирования готовности к использованию информационных образовательных ресурсов.

Внедрение информационных технологий в практику обучения иностранных студентов началось в конце 80-х годов XX века. Проблема формирования готовности студентов к определенному виду будущей профессиональной деятельности является актуальной, о чем свидетельствует исследования Л.М.Бубновой, Е.Х.Мансуровой, А.С.Зуевой, А.С.Павловой и др.

Обучающая среда современного технического вуза характеризуется интенсивным внедрением информационных образовательных ресурсов, в силу чего академическая успешность обучающихся напрямую зависит от их готовности к использованию инновационных форм обучения.

При обучении студентов из республики в российских технических вузах (3-4 курсы) вначале проходят этап академической адаптации. На этом этапе должно произойти формирование готовности

к использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении, при этом интегративное качество обучающегося, характеризуемое определенным уровнем знаний, полученное в младших курсах (1-2 курсы), обеспечить успешное применение электронных образовательных ресурсов и овладение современными формами коммуникации в обучающей среде вуза.

Методика формирования готовности студентов к использованию ИКТ в учебной деятельности, реализующей основные положения модели, методологическими принципами которой обозначены:

- аксиологический;
- личностно-ориентированный;
- коммуникативно-деятельностный;
- информационный.

Суть предложенной методики состоит в сочетании традиционных методов обучения с использованием возможностей инновационных средств и технологий, среди которых:

- размещение учебного контента в мультимедиа формате, использование синтезаторов и распознавателей речи в голосовом и текстовом режимах;
- возможность неоднократного обращения к учебному материалу;
- выполнение домашней работы в аудио-формате;
- возможность разнообразить виды речевой (русской) деятельности;
- увеличение интенсивности и регулярности занятий;
- организация контрольных мероприятий за счет применения тестовых технологий.

Внедрение ИКТ в учебный процесс в учебный процесс студентов позволить организовать «компьютерно-дидактические итерации», что позволить в многократном предъявлении лексических единиц за счет размещения учебного контента в разных форматах [2].

Готовность студента к применению информационно-коммуникационных технологий при обучении понимается интегративное качество личности

обучающегося, характеризующее определенным уровнем ценностно-мотивационных, когнитивных, деятельностных и рефлексивных составляющих, обеспечивающих успешное освоение электронных образовательных ресурсов, размещенных в обучающей среде вуза.

Каждая составляющая имеет содержательное наполнение и выполняет свою функцию:

- мотивационный компонент играет иницилирующую роль;
- когнитивный компонент – информационную;
- деятельностный компонент – технологическую;
- рефлексивный компонент – регулирующую.

Целевым ориентиром является создание предпосылок для формирования в ходе обучения в вузе информационно-коммуникационных компетенций, которое включает две группы компетенций:

- навыки использования информационно-коммуникационных средств;
- умение работать с современными видами информации и владеть информационно-коммуникационными технологиями [3].

Критерий оценки адаптированности студентов из ближнего зарубежья к учебной деятельности в российских вузах, должен быть связан с объективными показателями учебной деятельности. В качестве критериальных основ оценки результата адаптации может быть предложен уровень развития познавательной самостоятельности, продуктивность коммуникаций и общения, наличие ценностных ориентаций на профессию и успешность в учебной деятельности. Используя перечисленные позиции в качестве показателей оценки, сформируем обобщенный критерий как продуктивность учебной деятельности [1].

Исходя из вышесказанного делается вывод: информационно-образовательная профессионально ориентированная среда в первом этапе обучения (1-2 курс в вузах Республики) студентов инженерных специальностей обеспечивает развитие их готовности к дальнейшему

обучению в российских вузах (3-4 курсы), если при ее организации реализованы следующие педагогические условия:

- соответствие информационно-образовательной среде вуза;
- обеспечения профессиональной направленности подготовки;
- учет специфики развития готовности к изучению технических дисциплин;
- направленность на решение коммуникативных задач;
- создание условий активизации учебно-познавательной деятельности в условиях функционирования данной среды.

Литература:

1. Мухаммадиев Б.С. Адаптация и профессиональная социализация студентов из Узбекистана к обучению в российских технических вузах, “Zamonaviy ta’lim tizimini rivojlantirish va unga qaratilgan kreativ g‘oyalar, takliflar va yechimlar” mavzusidagi 33-sonli Respublika ilmiy-amaliy on-line konferensiyaning materiallar to'plami, 2022 yil 15 mart, 58-62 betlar.

2. Егорова А.Ю. Формирование готовности иностранных студентов к применению информационно-коммуникационных технологий при обучении в техническом вузе, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, Краснодар – 2019.

3. Курышева Л.О. Формирование готовности иностранных студентов инженерных специальностей к обучению в российских вузах, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук, Калининград - 2004.